

BINNENGEKOMEN BOEKEN

Financiering en belegging
Stand van zaken anno 1979
Onder redactie van J. van der Meulen/M. J. L.
Jonkhart/J. W. R. Schuit/P. M. Verboom
Uitgeverij H. Gianotten te Tilburg
Prijs f 29,50

Personeelafdelingen in de industrie
Een empirisch onderzoek naar de structuur en het
functioneren van personeelafdelingen in indus-
triële ondernemingen in Nederland
Arend Buitendam
Uitgeverij Konstapel te Groningen
Prijs f 60,-

Na prinsjesdag in de Volkskrant
Kritische beschouwingen over de economische en
politieke zijden van het begrotingsbeleid der rijks-
overheid
Prof. Dr. Th. A. Stevers
Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 24,50

Wegwijs in PL/1 (Inleiding)
Reeks Automatische Informatieverwerking
W. Meelhuijsen
Uitgeverij Samsom B.V. te Alphen aan den Rijn
Prijs f 69,50

Inleiding tot de bedrijfseconomie voor hogere be-
roepsopleidingen
W. J. Bosboom/P. J. Heukelom
Uitgeverij Educaboek B.V. te Culemborg
Prijs f 56,50

In dit nummer schreven:

PROF. DR. J. J. KLANT, geboren 1915. Doctoraalexamen economie aan de Universiteit van Amsterdam, 1954. Was werkzaam in het bankwezen. Gepromoveerd in 1972. Titel proefschrift: „Spelregels voor economen”. Overige publicaties: „Geld en banken” (1977), diverse artikelen over geld- en bankwezen, methodologie en geschiedenis van de economie. Sedert 1967 lector en sedert 1973 hoogleraar in de staathuishoudkunde in de faculteit der economische wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam.

PROF. DRS. G. L. GROENEVELD, studeerde economie en accountancy aan de universiteit van Amsterdam. Was hoofd-assistent van Prof. Limperg, later venoot van Klynveld Kraayenhof en Co. en buitengewoon hoogleraar in de bedrijfshuishoudkunde en de accountancy aan de K.H.T. Tenslotte Raad in de Ondernemingskamer.

PROF. DRS. H. TER HEIDE, geboren 1928. Van 1947-1957 werkzaam bij de Nederlandse Spoorwegen, hoofdzakelijk in de buitendienst. 1956 MO Econo-

Omzetbelasting (Fed's Fiscale Studieserie no. 6) (2e herziene druk)
Mr. J. Reugebrink, met medewerking van Mr. A.
H. R. M. Denie
Uitgeverij Fed B.V. te Deventer
Prijs f 69,-

Samenleving en Onderzoek
Stichting voor Economisch Onderzoek der Univer-
siteit van Amsterdam
Onder redactie van Prof. Dr. J. J. Klant/Prof. Dr.
W. Driehuis/Drs. H. J. Bierens/Dr. A. J. Butter
Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 42,50

Ondernemingsrecht voor MBA (5e gewijzigde
druk)
Mr. E. Boelen/W. Huisman/Mr. C. Smits
Uitgeverij Educaboek B.V. te Culemborg
Prijs f 15,-

Fusie (Studiepockets bedrijfsrecht nr. 2)
Prof. Mr. C. A. Boukema, met medewerking van
Prof. Dr. J. C. K. W. Bartel
Uitgeverij W. E. J. Tjeenk Willink B.V. te Zwolle
Prijs f 22,50

Limperg's dagboek van zijn studiereis naar de Ver-
enigde Staten in 1929
Uitgegeven door Johan de Vries en Leo Webers
Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 39,-

mie; vanaf 1957 bij het NVV: economisch medewerker, redacteur secretaris, tenslotte twee jaar voorzitter tot 1973. Voornaamste behandelde onderwerpen: economische politiek, loonpolitiek, Europese integratie. Vanaf 1973 hoogleraar Omgeving aan de Interfaculteit Bedrijfskunde te Delft.

PROF. DR. R. SLOT, geboren 1921. Hij behaalde zijn doctoraal examen economie aan de Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam in 1949. Sinds 1962 is hij gewoon hoogleraar in de economie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht (faculteit der rechtsgeleerdheid). Publikaties: *Kostenvariabiliteit en variabele kostencalculatie* (dissertatie 1961; zesde vermeerderde editie 1978) en (in samenwerking met anderen): *Zicht op cijfers* (2e druk 1975); *Vijftig jaarverslagen, gewogen en te licht bevonden?* (1975); *De ontwikkeling van het winstbegrip* (2e druk 1979).

PROF. DR. L. TRAAS, geboren 1934. Studeerde bedrijfseconomie aan de Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam. Van 1958-1962 achtereenvolgens werkzaam bij het Ministerie van Economische Zaken en de Technische Hogeschool te Eindhoven. Van 1962-1970 diverse financiële en administratieve functies bij de N.V. Philips Gloeilampenfabrieken te Eindhoven. 1967 Doctor in de economische wetenschappen aan de Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam. Titel dissertatie: „Het investerings- en financieringsplan van de onderneming”. 1970-heden Hoogleraar bedrijfseconomie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

PROF. A. B. FRIELINK, R.A. Openbaar accountant te Amsterdam. Voorzitter van de maatschap Van Dien+Co, buitengewoon hoogleraar in de administratieve organisatie en controleleer, alsmede de methodologie van de automatische informatieverwerking Universiteit van Amsterdam. Oud-voorzitter NivRA. Voorzitter Commissie van Advies inzake Jaarverslaggeving (CAJ) NivRA. Lid deskundige Centrale Commissie voor de Bejaardenoorden. Lid van de Centrale Commissie voor de Statistiek. Lid van de PTT-raad. Lid van de Bibliotheekraad. Publikaties o.a. *De theoretische grondslagen van de administratieve inrichtingsleer* (MAB 1947), *Auditing automatic data processing* (1961), *The adaptation of auditing to new techniques* (1967), *Over begrippen en termen* (MAB 1971), *De GBR verklaard* (1974), *Vorbereiding van computertoepassingen* (2e dr. 1979).

DRS. K. KRUISBRINK, geboren 1924. Doctoraalexamen economie aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam, 1951; accountantsdiploma in 1954 aan dezelfde instelling. Lid van de maatschap Moret en Limperg.

PROF. J. NATHANS, geboren 1909. Accountantsdiploma NivA 1942. Werkzaam in het openbaar accountantsberoep tot 1971 als lid van - in verband met fusies - meerdere maatschappen. 1957 lector, 1964 buitengewoon- en vanaf 1971 gewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam in de Grondslagen van de Administratieve Organisatie. Vervulde diverse functies in de beroepsorganisatie en daarbuiten. Publicaties in artikelvorm. Sinds 1978 met emeritaat.